

**РОЛЬ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В ОРГАНИЗАЦИИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ**

Ибрагимов Абдугофур Каримович

Профессор

Асфандиёрова Шакина Рустам кизи

Магистр I курса специальности «Бухгалтерский учет»

Национального исследовательского университета

"Ташкентский институт инженеров ирригации и

механизации сельского хозяйства"

Аннотация. В данной статье речь идет о важности создания автоматизированной системы при применении метода документирования на предприятиях, созданных в нашей стране в условиях цифровой экономики.

Ключевые слова: цифровая экономика, информационные технологии, документация, архивирование, интернет.

Как отметил Президент нашей страны Шавкат Мирзиёев, "Для достижения развития необходимо и необходимо овладевать цифровыми знаниями и современными информационными технологиями. Это позволит нам идти кратчайшим путем к росту". он служит опорой для [1].

Термин цифровая экономика впервые был введен в 1995 году американским программистом Николасом Негропonte.

Не будет ошибкой определить термин «цифровая экономика» следующим образом: цифровая экономика – это экономическая деятельность, тесно связанная с электронным бизнесом, основанным на цифровых технологиях, а также совокупность цифровых товаров и услуг, производимых и реализуемых в результате этой деятельности. Это означает, что термин «цифровой» — это область, в которой работает ИТ-индустрия в целом. Но

сейчас определения термина «цифровая экономика» разнообразны и многочисленны. В основе всего этого лежит концепция информационных технологий.

Цифровая экономика – это система экономической, социальной и культурной коммуникации, основанная на использовании цифровых технологий. Иногда ее называют интернет-экономикой, новой экономикой или веб-экономикой.

Цифровая экономика имеет следующие преимущества:

- Снижены затраты на логистику;
- больше и быстрее получать информацию о созданных продуктах и услугах.

Его симптомы:

- высокий уровень автоматизации;
- электронный документооборот;
- электронная интеграция систем учета и управления;
- Электронные базы данных.

Тот факт, что государство выбрало путь развития цифровой экономики, открывает новые направления в сфере информационных технологий и электронного документооборота в целом.

Сегодня мы можем объяснить развитие цифровой экономики в нашей стране увеличением онлайн-сервисов. Такие сети, как розничные магазины и рестораны, используют собственную службу доставки. В этом случае потребитель заказывает то, что хочет, и доставляет его вовремя. Это пример движения цифровой экономики.

Из вышеизложенного видно, что цифровизация полезна и удобна для отрасли. Потому что в нем мы видим оперативность и качество работы. Если мы будем использовать цифровизацию на предприятиях, работающих в нашей стране, мы добьемся таких преимуществ, как ее эффективность производства, простота эксплуатации. Например, если мы внедрим автоматизированную систему документооборота на предприятиях, мы и сэкономим место, и

повысим производительность. Сейчас пользуются электронными услугами, да. Но бумажная работа тоже используется параллельно. Спустя годы все собранные документы будут отправлены в архив. Это тоже издержки. Если вам нужна какая-либо информация, архив будет отмечен "галочкой". Это приводит к дополнительному времени.

Вывод. Короче говоря, термин «цифровой» означает активное использование информационных технологий во всех сферах. Понятия цифровой экономики, информационных технологий и Интернета представляют собой одно звено, систему, которая движется параллельно. Что касается проблемы в нашей теме, то считается, что сделан определенный шаг к достижению высокой вершины, если мы применим метод документирования информационных технологий. Развитие информационных технологий сейчас является необходимостью.

Список использованной литературы.

1. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису 24 января 2020 года.